

UFRJ

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

PR-1 . Pró-Reitoria de Graduação

DRE . Divisão de Registro de Estudantes

Declaração

Declaro, para fins de direito, que IGOR DE OLIVEIRA ROCHA, portador(a) do Documento número 234925907, expedido por DETRAN / RJ, colou grau no curso de Eng de Produção - Área: Gerência de Produção, em 21/06/2022, sob a responsabilidade do(a) Escola Politécnica, e está registrado(a) sob o número 116012105.

28 de Abril de 2026 , emitido às 09:41h

Ivan Henrique Sobral da Silva

Diretor da Divisão de Registro de Estudantes

Código de autenticação:

418B.E9A1.E113.F8CF.08D7.4BBC.8E8A.8539

Versão da chave: 1.0

Este código pode ser validado em: <https://gnosys.ufrj.br/Documentos/autenticacao>